

Identificación de Habilidades Blandas que Demandan las Unidades Económicas del Municipio de Atlautla, Estado de México

J.L. Marín Villanueva^{1*}, A. Alonso Reyes¹

¹Departamento de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Universidad Politécnica de Atlautla, Carretera Atlautla-Ozumba No. 12, Barrio San Jacinto, Municipio Atlautla, Estado de México, C.P. 56970.

[*lic.luismarin1@gmail.com](mailto:lic.luismarin1@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Esta investigación tiene como finalidad identificar las unidades económicas del municipio de Atlautla que no cuentan con un adecuado funcionamiento en el desarrollo de las actividades asignadas al personal debido a la falta de aplicación de habilidades blandas, reflejándose en un rendimiento laboral bajo. El objetivo de esta investigación es identificar las habilidades blandas que demandan las unidades económicas a través de los resultados de los diagnósticos organizacionales para contribuir al fortalecimiento del desempeño de los trabajadores. Los datos se obtuvieron mediante la observación del entorno y posteriormente la aplicación del instrumento del diagnóstico organizacional dirigidos a los empleados de las microempresas teniendo una muestra de siete. Los resultados mostraron que existe una deficiencia en el manejo de las habilidades blandas, por ello, se propone la clasificación de habilidades en cinco categorías: capacidad organizativa, requeridas para el cargo/puesto, capacidades interpersonales, gestión del cambio, así como de colaboración grupal y social.

Palabras clave: Habilidades blandas, unidad económica, diagnósticos y desempeño laboral.

Abstract

The purpose of this research is to identify the economic units of the municipality of Atlautla that do not have an adequate functioning in the development of the activities assigned to the staff due to the lack of application of soft skills, reflecting in a low work performance, as well as. The objective of this research is to identify the soft skills demanded the economic units through the results of the organizational diagnostics to contribute to the strengthening of the workers' performance. The data were obtained by observing the environment and later the application of the organizational diagnosis instrument aimed at the employees of the micro-enterprises, having a sample of seven. The results showed that there is a deficiency in the management of soft skills, therefore, the classification of skills in five categories is proposed: organizational capacity, required for the position / position, interpersonal skills, change management, as well as group collaboration and social.

Key words: Soft skills, economic unit, diagnoses and job performance.

Introducción

Las habilidades blandas son aquellas que hacen referencia a los rasgos del carácter de una persona, así como a su comportamiento y su actitud que predomina en su desempeño laboral de manera efectiva lo que conlleva a alcanzar el éxito en el ámbito laboral y profesional, estas habilidades están orientadas a determinar las fortalezas de cada persona para ser un buen líder, mediador y negociador, respectivamente. Por ello, es importante dotar a los empleados de herramientas que les permitan conocer e identificar qué habilidades necesitan trabajar, así como brindarles la guía y/o materiales necesarios para desarrollarlas, y lo más importante; acompañarlos en este proceso de crecimiento para medir sus avances de manera individual o en conjunto.

Las unidades económicas del municipio de Atlautla no cuentan con un adecuado funcionamiento en el progreso de las actividades asignadas al personal debido a una carencia en el uso de habilidades blandas, conllevando a un rendimiento laboral bajo, viéndose reflejado en la productividad, es decir, los trabajadores y/o familiares no cuentan con las habilidades blandas por consecuente se ve afectado el

rendimiento de cada empleado, y por lo tanto en los clientes insatisfechos por el servicio que perciben de la misma. Por consiguiente, mediante la observación del entorno y posteriormente la aplicación del instrumento de diagnóstico organizacional dirigidos a los trabajadores de las unidades económicas en el municipio de Atlautla, teniendo una muestra de siete microempresas, las cuales fueron elegidas de manera aleatoriamente y analizando los resultados que éstas arrojaron, se pudo identificar directamente del inconveniente que existía dentro de ellas. Cabe mencionar que en ocasiones el personal no tiene autoconfianza, por tal motivo todo el tiempo viven en la incertidumbre de saber si está bien o no las actividades que realizan día con día, esto puede afectar el funcionamiento correcto de la organización. Asimismo, otro de los aspectos negativos es la falta de capacitación acerca de habilidades blandas que deben desarrollar los trabajadores, lo cual genera conflictos al momento de ejecutar las tareas.

Las unidades económicas necesitan incorporar empleados que cuenten con la facilidad de adaptarse a los giros constantes de los negocios y que sepan interpretar las nuevas demandas de los consumidores. Es por esto que es necesario hacer un cambio de paradigma, donde se debe comprender, aceptar y hacer una adaptación al cambio a lo que se está presentando actualmente teniendo modificaciones en el ámbito social, familiar y personal, fomentando un cambio de actitudes, acciones y valores que se adecuen a las necesidades demandas por cada una de las microempresas y con ello determinar los intelectos ineludibles en la operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos y servicios. En ese tenor, las soft skills poseen una gran importancia y componen más que un complemento para los empleados en su desarrollo de actividades, permiten mejorar el trato entre el consumidor y proveedor, logrando así un desempeño laboral adecuado dentro de las unidades económicas aportando estrategias convincentes que coadyuven a incrementar la productividad y por consecuente alcanzar los objetivos organizacionales.

Por lo tanto, detectar el área en que se necesita fortalecer mediante una capacitación, permite que el talento humano de la misma cuente con las capacidades indispensables para efectuar debidamente su trabajo, cumpliendo con los objetivos del puesto y de la organización. Para concluir este apartado, es importante mencionar que se requiere de un compromiso consigo mismo, la responsabilidad para asumir retos, capacidad en aprender, ser mejor teniendo una actitud positiva y constructiva, para contribuir al fortalecimiento del desempeño de las unidades económicas del municipio de Atlautla, en el que se tomaron en cuenta aspectos cualitativos.

Metodología

Materiales

Las teorías que sustentaron la presente investigación tal como manifiesta Robledo [2015], las habilidades blandas son aquellas habilidades referidas a los rasgos del carácter de una persona, así como a su comportamiento y su actitud. En tal sentido, las habilidades blandas son consideradas como rasgos o particularidades de un individuo que le permiten interactuar con otras personas de forma efectiva y afectiva, es decir, es el resultado de una combinación de diversas habilidades tales como sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras, lo que permite a un individuo relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Además, las soft skills se identifican como un factor clave e indispensable que determina aquello que se hace con las habilidades duras, siendo estas complementarias.

Por su parte, Alles [2008] señala que las competencias pueden ser clasificadas como: blandas (características de personalidad, difíciles de desarrollar, y de amplio alcance) y duras (conocimientos técnicos, prácticos, mecánicos, específicos para una tarea o actividad), respectivamente. En ese sentido, están relacionadas con el progreso personal de cada individuo que incluye componentes emocionales, conductuales y cognitivos, claro esto sin dejar de lado la inteligencia emocional y la social, con el propósito de conservar una relación efectiva con los clientes. En la presente investigación realizada se centra en el análisis de las soft skills, derivado a que éstas son las más complejas de desarrollar y por ende las que forjan un desempeño superior en el espacio de trabajo. Por tal motivo, las habilidades blandas están ligadas a la inteligencia emocional y comunicación efectiva, entendida como la capacidad de gestionar las emociones por parte de los empleados, tanto en nosotros mismos como en los demás para relacionarse positivamente, por lo que es indispensable no solo se considere la información con que el individuo cuenta, sino lo que puede hacer con ella. Así mismo, se considera como sinónimo de organización el término unidad económica que hace referencia a la unidad de observación sobre la cual se solicita y se publica información de carácter económico; esta puede ser un establecimiento único, matriz o sucursal, y fijo o semifijo, respectivamente. DENUÉ [2019] menciona que una Unidad Económica es un establecimiento

(desde una pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentado en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones fijas, además se realiza la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios.

Cabe mencionar que las unidades económicas requieren líderes capaces de manejar y controlar la compañía con un enfoque integral y decisivo el cual les permita adaptarse a los diferentes cambios inesperados que surjan, buscando siempre la estabilidad, es decir, que para tener éxito se requiere la definición de estrategias y acciones para contribuir a un ambiente de creatividad y competitividad al mismo tiempo. De acuerdo a Puga [2008] las competencias más demandadas por el mercado laboral actual se vinculan más con capacidades mentales y/o personales, llamadas habilidades blandas, que todo con destrezas mecánicas o prácticas. Además, porque en el mundo competitivo de hoy en día no basta con pensar que las habilidades duras por sí solas son suficientes para el éxito en el trabajo.

Por su parte, Lagos [2008] menciona que la habilidad es la capacidad para desempeñar una tarea física o mental de una persona para hacer algo de manera correcta. Por consiguiente, las habilidades se consideran como todas aquellas capacidades que posee un individuo en función de las destrezas y conocimientos para llevar a cabo diversas actividades a nivel social, personal, familiar y laboral, durante el proceso de la vida cotidiana, permitiendo de esta forma aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo. En cambio, se puede diferenciar estas características de las habilidades duras; estas tienen relación con los requerimientos formales y técnicos para realizar una determinada actividad, así como, conocer los procedimientos y modo de operación de una máquina en una compañía, es parte de las habilidades duras de una persona. Las habilidades blandas están asociadas al comportamiento del individuo y, por ende, tienen que ver con la práctica integrada de sus capacidades, aptitudes, aprendizajes, valores y principios obtenidos, por otra parte, las habilidades duras son adquiridas y se identifican con el conocimiento académico curricular mediante el proceso formativo formal.

Así mismo, el gran valor de las habilidades blandas para las unidades económicas, deriva a que estas facilitan la interacción y generan ambientes de trabajo agradable, al mismo tiempo, pueden representar la diferencia, al momento de emprender un proyecto, solucionar un conflicto o relacionarse con otros. En ese sentido, las unidades económicas, reconocen que estas habilidades facilitan la interacción con otras personas, creando un clima laboral más grato y un clima organizacional de entendimiento y cooperación. El desarrollo de estas habilidades requiere un diseño de un plan, basados en un compromiso consigo mismo, la responsabilidad para asumir retos, la capacidad para aprender y ser mejor y una actitud positiva y constructiva, Castillo, Hernández y Ortega [2011]. Por tal razón, se hace hincapié en que no basta dominar una o dos habilidades, para obtener un desempeño adecuado, sino que es importante manejar varias, ya que de esta forma se aprenden más habilidades con tiempo y dedicación. Como se ha señalado anteriormente las habilidades blandas tomaron mayor vigencia derivado a la creciente tendencia de las unidades económicas al trabajo interdisciplinario y sinérgico entre áreas. Además de ello, adquirieron importancia porque se las identifica como el factor que determina aquello que se hace con las habilidades duras.

Scott (2015) describe las habilidades blandas, relacionadas con el trabajo o el entorno laboral, en cuatro categorías: la primera, aprender a conocer, se refiere al dominio de las materias fundamentales y el aprendizaje a los ámbitos temáticos interdisciplinarios; la segunda, aprender a hacer, integrada por pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración, creatividad e innovación, alfabetización o adquisición de conocimientos básicos sobre información, medios de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC); la tercera, aprender a Ser, que incluye competencias sociales e interculturales, iniciativa, autonomía y responsabilidad personal, competencias de producción de sentido, competencias meta-cognitivas, competencias de pensamiento emprendedor, aprender a aprender y hábitos de aprendizaje a lo largo de la toda la vida; y la cuarta, aprender a vivir juntos, conformada por buscar y valorar la diversidad, trabajo en equipo e interconexión, ciudadanía cívica y digital, competencia global, competencia intercultural.

En la siguiente tabla No. 1 se pueden observar las importantes soft skills identificadas en la investigación documental efectuada:

Tabla No. 1. Habilidades blandas y número de frecuencia que aparecen en los artículos de investigación.

No	Habilidades Blandas	Frecuencia
1	Liderazgo	10

2	Innovación	9
3	Toma de decisiones	9
4	Motivación	8
5	Comunicación	8
6	Creatividad	5
7	Gestión del cambio	5
8	Trabajo en equipo	3
9	Resiliencia	3
10	Actitud emprendedora	3
11	Proactividad	3
12	Manejo de conflictos	2
13	Responsabilidad	2
14	Empatía	2
15	Autoconfianza	2
16	Capacidad de resolución de problemas	2

Fuente: Elaboración propia.

Como bien se puede observar en la tabla anteriormente mencionada que, el liderazgo, la innovación, toma de decisiones, motivación, comunicación, creatividad y gestión del cambio son habilidades blandas que son referidas con mayor frecuencia en los diferentes artículos examinados durante la presente investigación. Sin embargo, no hay evidencia que respalde que el resto de las habilidades aludidas en la literatura sean menos importantes o tengan un impacto menor en el rendimiento de las unidades económicas, no obstante, son menos sugeridas y estudiadas por los expertos en la materia.

En la actualidad, muchas de las microempresas carecen de capacitaciones en habilidades blandas hacia sus trabajadores, por lo que en ocasiones se alude a los costos altos, así como a los tiempos de trabajo ya que a veces los propietarios (dueños) de las unidades económicas se enfocan más en el progreso de las habilidades técnicas dejando de lado las soft skills sin ser sensatos de la gran relevancia que poseen estas. Por eso, es necesario que los empleados que se encuentran laborando en las unidades económicas tengan algo más que empatía, deben poseer capacidades y competencias sociales que les permitan entender y analizar las diferentes situaciones que puedan presentarse en el transcurso de su jornada laboral, asimismo, conocer aspectos intrínsecos como aquello que les motiva e inspira, sus deseos, anhelos, y demás factores internos, generando un clima organizacional adecuado y, a su vez, robustecer las relaciones de trabajo (compañerismo).

Tipo de investigación exploratoria y descriptiva

En este apartado se define y explica la forma en que se efectuó la indagación, así como las técnicas empleadas en la recolección, procesamiento y análisis de la información obtenida, de tal forma que se alcance el objetivo principal planteado en la investigación.

La *investigación es exploratoria*, es decir, fue de carácter exploratorio debido a que se persigue una aproximación a la situación o problema, derivado a que no se tienen conocimientos relevantes del problema que se estudia, permitiendo de esta manera conocer los elementos que influyen en el manejo de las habilidades blandas por parte de los trabajadores de las unidades económicas. En ese tenor, el investigador tuvo los primeros vínculos con los trabajadores de la unidad económica, dueños, y demás actores, respectivamente.

De igual manera, se empleó la *investigación descriptiva* la cual permitió describir la forma en la que el personal que se encuentra laborando actualmente dentro de la unidad económica realizaba sus actividades y/o funciones asignadas e identificar el desempeño laboral que se tenía en ese momento y determinar si existía un manejo de las soft skills, concretamente en el propósito del estudio. Además, como refiere Hernández, Fernández y Baptista [2014] menciona que la investigación descriptiva permite explicar las propiedades y características de individuos, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Por ello, consistió en desarrollar la descripción actual de las microempresas, de tal manera que funcionara como método de observación del entorno que permitiera identificar las necesidades actuales que presentan las unidades económicas del municipio de Atlautla, Estado de México.

Muestra de la investigación

Cesar [2010] menciona que la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. La muestra de la presente indagación fue determinada de manera aleatoriamente en la que participaron siete unidades económicas consolidadas en el municipio de Atlautla, Estado de México, con un total de 15 trabajadores, siendo estas; Grupo Agropecuario de Transformación y de Servicios de Atlautla, Frutas y Dulces en Conserva, Colectivo la Trenzuda, Cooperativa Ixta Popo, Taller de Jergas, Granja la Chihuahua y Granada artesanal la Volcana, mismas que se les aplicó el instrumento de recopilación de información (diagnóstico organizacional). En ese sentido, Sampieri [2014] expresa que el tamaño de una muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, el diseño de investigación que se haya definido para desarrollar el estudio, por lo tanto, la población es igual a la muestra.

Medios de recolección de información

Observación del entorno

La observación, como técnica de investigación científica refiere es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. En ese tenor, se empleó la observación de tipo natural ya que el observador es un mero espectador de la situación observada; por tanto, no hay intervención alguna de éste en el curso de los acontecimientos observados. Por lo tanto, se empleó con el propósito de conocer la cultura organizacional, convivencia, políticas y operaciones.

Diagnóstico organizacional

Se empleó el instrumento de diagnóstico organizacional, como herramienta de recolección de información con el propósito de identificar el contexto actual de la microempresa y de esta forma determinar el área de oportunidad que se debe atender. Por tanto, mediante los resultados obtenidos se identificó el inconveniente que existe dentro de las unidades económicas, es decir, que los trabajadores y/o familiares no cuentan con las habilidades blandas que les permita desempeñarse de manera adecuada y por consiguiente se ve reflejado en la productividad, así como en los clientes insatisfechos por el servicio que perciben de la misma.

El presente diagnóstico atiende al análisis de los aspectos externos, así como su impacto equiparándolos, a su vez con los aspectos internos, además de la evaluación de dichos escenarios; por lo que permite diseñar estrategias para la maximización de oportunidades y la atenuación de amenazas al hacer un uso adecuado de los medios de la organización, como lo señala Bravo [2019]. Cabe mencionar que el instrumento de recolección de información (diagnóstico organizacional), consta de los siguientes apartados;

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Dirección Estratégica. | 5) Innovación, investigación y desarrollo tecnológico. |
| 2) Administración y Finanzas. | 6) Gestión Ambiental y Ahorro de energía. |
| 3) Producción y Operaciones. | 7) Mercado y Ventas. |
| 4) Gestión de Calidad. | |

Validez

Baena [2014] señala que la validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos; por ejemplo, un instrumento válido para medir la actitud de los clientes frente a la calidad del servicio de una empresa debe medir la actitud y no el conocimiento del cliente respecto a la calidad del servicio. Asimismo, un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. Por consiguiente, el instrumento de recolección de datos empleado en la investigación fue sometido a la validez por parte de tres expertos con grado de Maestría en Administración, mismos que se encuentran laborando como profesores en la Universidad Politécnica de Atlautla, quienes sugirieron realizar algunas adecuaciones (redacción) en las preguntas de la sección; dirección estratégica e innovación, investigación y desarrollo tecnológico, respectivamente.

Procesamiento de datos

Una vez recogidos los datos es necesario procesarlos, Tamayo y Tamayo [2009] menciona que a través de los datos se realiza un procesamiento y se obtiene una información, la cual los datos (hechos) debidamente organizados (sistematizados) que interpretan o explican la realidad y permiten el progreso

del conocimiento. Además, los datos son subjetivos cuando no han sido confrontados con la realidad, y objetivos cuando han sido confrontados con la realidad.

A continuación, en las siguientes imágenes se puede observar la manera en que se realizó la aplicación de la herramienta de recolección de datos (Diagnóstico Organizacional) dirigido a las unidades económicas consolidadas y que se mencionan con anterioridad;

Unidad económica: Taller de Jergas.

Unidad económica: Colectivo la Trenzuda.

Unidad económica: Grupo Agropecuario de Transformación y de Servicios de Atlautla.

Resultados

Con base a los resultados alcanzados a través la aplicación de las técnicas e instrumento aplicados a los empleados de las unidades económicas consolidadas en el municipio de Atlautla, Estado de México, objeto de estudio, se determinó que, si influyen las habilidades blandas en la productividad de los colaboradores que integran las microempresas, además se identificaron las habilidades que demandan las unidades económicas y que necesitan ser implementadas para incrementar su desempeño laboral por parte del personal, por ello, se identificó que los colaboradores poseen una deficiencia en el manejo de las soft skills permitiendo llevar a cabo de manera correcta sus actividades asignadas, es menester considerar que estas constituyen una ventaja competitiva para las microempresas, teniendo gran relevancia en el presente y más aún en el futuro.

En ese sentido, es importante mencionar que una vez revisando, comparando y contrastando los estudios de la indagación documental efectuada, y de acuerdo a los resultados identificados los cuales se encuentran plasmados en la tabla No. 1 donde se exponen las habilidades blandas y el número de frecuencia que aparecen en los artículos examinados durante la investigación, permitió llegar a los siguientes resultados, por tanto, en la tabla No. 2 se muestran los resultados obtenidos con respecto a la identificación de las habilidades blandas que demandan los trabajadores de las unidades económicas consolidadas en el municipio de Atlautla, Estado de México, mismas que se definieron en cinco categorías;

Tabla N° 2. Categorización de las habilidades blandas

Categorías	Habilidades
Capacidad organizativa.	Liderazgo
	Toma de decisiones
	Trabajo en equipo
	Productividad
Requeridas para el cargo/puesto.	Emprendimiento
	Iniciativa
	Resolución de problemas
	Visión
Capacidades interpersonales.	Motivación
	Autoestima
	Comunicación efectiva
	Empatía
Gestión del cambio	Innovación
	Pensamiento crítico
	Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
	Estrategias y técnicas de negociación

Colaboración grupal y social	Autoconfianza
	Colaboración
	Solución de conflicto
	Adaptabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, a través de la observación del entorno y conforme al instrumento de recolección de información (diagnóstico organizacional) aplicado a los colaboradores de las unidades económicas, se llevó a cabo un análisis minucioso de cada una de las habilidades mencionadas por ellos, en ese tenor, se procedió a realizar una lista de cotejo (base de datos) la cual permitió ir ordenando de mayor a menor el grado de importancia de dicha habilidad requerida por el trabajador para ser implementada en sus actividades cotidianas dentro la organización y por consiguiente que le permita mejorar su desempeño laboral, además de ello, para definir las categorías que involucran las soft skills se consideró también las necesidades, así como las condiciones (contexto externo e interno) en la que se encuentra operando actualmente la unidad económica, es decir, cuales son esas prioridades que prevalecen y que necesitan ser fortalecidas para coadyuvar en el incremento de la productividad viéndose reflejado como un diferenciador en el mercado laboral (mejora continua), pero que sin duda alguna cada una de estas habilidades son complementarias para lograr buenos resultados y por ende una rentabilidad correcta.

Las habilidades blandas son esenciales para el entorno laboral, así como para robustecer el desempeño de los empleados, sobre todo el trabajo en equipo, resolución de conflictos, motivación, innovación, autoconfianza, etc., estos valores cooperan al desarrollo profesional del colaborador, y contribuyen la mejora del nivel de la unidad económica con la finalidad de alcanzar una mayor eficacia organizacional. Asimismo, las habilidades blandas son una estrategia muy eficaz para el aprovechamiento de las labores que desarrollan los colaboradores ya que al momento de que estos se desempeñen aumentan su productividad, esto mismo pasa con la empresa porque mejora la producción y aumenta el rendimiento de los trabajadores.

Conclusiones

Se concluye que las habilidades blandas son de vital importancia en el desarrollo adecuado de las actividades de los empleados dentro de la organización ya que son las fortalezas que los colaboradores tienen y estas deben ser explotadas de la mejor manera para que su desempeño sea bueno y de esta manera incrementar la productividad de la misma, porque lo que las empresas hoy en día buscan son personas con experiencia lógicamente pero sobre todo que también sepan tomar decisiones y puedan tener el liderazgo que estas requieren, además de ello, que tengan la capacidad de poder resolver conflictos cuando estos lleguen a surgir dentro de la organización.

El personal encuestado mencionó que las habilidades blandas primordiales que deben ser implementadas en el desarrollo de las actividades que efectúan a diario son; liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo productividad, emprendimiento, iniciativa, resolución de problemas, motivación, autoestima, comunicación efectiva, empatía, innovación, pensamiento crítico, uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), estrategias y técnicas de negociación, autoconfianza, colaboración, solución de conflicto y adaptabilidad. Estas habilidades se determinaron bajo cinco categorías: capacidad organizativa, requeridas para el cargo/puesto, capacidades interpersonales, gestión del cambio y colaboración grupal y social, respectivamente. Se logró cumplir con el objetivo de la presente indagación. En ese sentido, las habilidades blandas más referidas por los expertos e identificadas en la revisión literaria son; liderazgo, innovación, toma de decisiones, motivación, comunicación, creatividad, gestión del cambio, trabajo en equipo, resiliencia, actitud emprendedora, proactividad, manejo de conflicto, responsabilidad, empatía, autoconfianza y capacidad de resolución de problemas; el liderazgo es una habilidad muy significativa, por lo que tienden a ser de las más evaluadas.

Trabajo a futuro

Entre los trabajos futuros a desarrollar se puede mencionar que es importante la elaboración de un "Plan de capacitación" con base a las habilidades blandas identificadas en la presente investigación, mismas que se encuentran descritas en los resultados, esto con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento del desempeño de los empleados de las unidades económicas del municipio de Atlautla. Con base al plan a formular, se pronostica que tanto dueños como empleados y familiares desarrollen sus funciones en la

organización de manera adecuada, poniendo en práctica las habilidades adquiridas durante la capacitación, con la finalidad, de que la empresa continúe generando beneficios y los trabajadores tengan un mayor desempeño, además de generar o fortalecer ventajas competitivas, así como aprender a lidiar con las situaciones que se generan día con día.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad Politécnica de Atlautla por todo su apoyo para la ejecución de este proyecto.

Referencias

- [1] Robledo (2015). Guía de hábitos inteligentes: 36 Pequeños Cambios de Vida que su Cerebro.
- [2] Alles, M. (2008). Desarrollo del Talento Humano: Basado en competencias. Buenos Aires: Granica.
- [3] Puga, L. (2008). Competencias Directivas en Escenarios Globales. Estudios Gerenciales.
- [4] DENEUE (2019). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>, consultado el día 9 de julio de 2021.
- [5] Lagos, C. (2012). Aprendizaje experiencial en el desarrollo de habilidades "blandas". Tesis para optar al Título Profesional de Trabajador Social. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Recuperado de <http://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/5549/TRSLagos.pdf?sequence=1>, consultado el 15 de julio de 2021.
- [6] DOF (2013). Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2013. México.; https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=546822, consultado el día 8 de julio 2021.
- [7] Castillo, M. Hernández, L. y Ortega, M. Manual de habilidades gerenciales. Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), (2011). Disponible en: <https://es.scribd.com/document/392508389/Manual-de-Habilidades-Gerenciales>, consultado el día 9 de julio 2021.
- [8] Scott, C. (2015). El futuro del aprendizaje 2, ¿qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Investigación y prospectiva en educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- [9] Ospino, C. El rol de las habilidades socioemocionales para la productividad en los mercados laborales del siglo XXI: una revisión de la literatura y de experiencias relevantes para América Latina y el Caribe, (2019), Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/el-rol-de-las-habilidades-socioemocionales-para-la-productividad-en-los-mercados-laborales-del>, consultado el día 20 de julio 2021.
- [10] British Council (2016), Abriendo un mundo con potencial. Habilidades blandas para el aprendizaje, el trabajo y la sociedad. Disponible en https://www.britishcouncil.pe/sites/default/files/habilidades_blandas_spanish_core_skills_brochure_final.pdf.
- [11] Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6.a ed.) México: McGraw-Hill.
- [12] Cesar A. Bernal (2010). Metodología de la Investigación; administración, economía, humanidades y ciencias sociales, Tercera Edición, Edit. Pearson.
- [13] Castro, M. (2003). El proyecto de investigación y su esquema de elaboración. Caracas, Venezuela: Uypal.
- [14] Guillermina Baz P. (2017). Metodología de la investigación; serie integral por competencias, Grupo Editorial Patria.
- [15] Tamayo y Tamayo, Mario (2009). El proceso de la investigación científica incluye evaluación y administración de proyectos de investigación. México: Limusa.